

LA ANGUSTIA DE ADAN – EL PRIMERO HOMBRE

 DOI: 10.5281/zenodo.8025696

Sérgio Rodrigues de Souza

Pedagogo. Filósofo. Sociólogo. Pós-Ph.D. em Psicologia Social. Consultor Científico. Email: srgrdriguesdesouza@gmail.com.

Renata Mônica Pacheco Nichio

Pedagoga. Professora da Rede Municipal de Educação de Cariacica - ES. E-mail: renatamonica768@gmail.com.

Déborah Ketlyn Pacheco Ferreira

Acadêmica de Bacharelado em Medicina Veterinária pela Faculdade Multivix - Pólo de Vila Velha. E-mail: deborapacheco768@gmail.com.

RESÚMEN

Este ensayo aborda la cuestión de la angustia de Adan, nombre que fue dado al primero hombre, aun cuando se encontraba viviendo en paraíso, logrando preguntas filosóficas que se mantienen sin respuestas hasta hoy. La intención con este trabajo es hacer una provocación hermenéutica sobre la existencia humana y sus etapas de desarrollo, en que a la medida que avanza en dirección a la madurez fisiológica, sus deseos van sé tornando extraños a los que sostiene sus padres y, la curiosidad y la ignorancia los hacen romper con los lazos que los mantienen ligados a sus lares y a todo lo que representa. Hasta mismo esta toma de decisión es marcada por intensa angustia, como se presenta muy transparente en las palabras finales del Adan creado por John Milton, en su épico Paraíso Perdido. El hombre, a la puerta del paraíso, también está angustiado, pero, su angustia se muestra impulsada por el conflicto que lo consume: si arrepintieses, podría vivir una vida inmaculada; pero, viviría consumido pelo deseo de saber lo que podría ha sido, lo que habría más allá de los muros de su lar, que se convirtiera en una prisión. Las preguntas ¿qué soy yo? Y ¿quién soy yo? Son tan antiguas cuanto el propio hombre; y, desde que el primero hombre se sintió atravesado por ellas, la angustia existencial que afecta al hombre contemporáneo es una herencia filogenética, de forma que los sentimientos que se presentan como anhelo de retorno al paraíso es más una herencia del conflicto que asombró el espíritu de Adan.

Palabras-clave: Adan. Paraíso. Angustia. Cuestiones filosóficas. Herencia filogenética.

ABSTRACT

This essay addresses the question of Adam's anguish, the name given to the first man, even when he was living in paradise, raising philosophical questions that remain unanswered to this day. The intention with this work is to make a hermeneutic provocation about human existence

and its stages of development, in which, as it progresses towards physiological maturity, its desires become strange to those supported by its parents and, curiosity and Ignorance makes them break with the ties that keep them tied to their homes and to everything it represents. Even this decision-making is marked by intense anguish, as rendered most transparently in the final words of John Milton's created Adam, in his epic Paradise Lost. Man, at the gate of paradise, is also anguished, but his anguish is driven by the conflict that consumes him: if you repented, he could live an immaculate life; but, he would live consumed by the desire to know what he could have been, what would be beyond the walls of his home, that would become a prison. The questions what am I? and who am I? they are as old as man himself; and, since the first man felt traversed by them, the existential anguish that affects contemporary man is a phylogenetic inheritance, in such a way that the feelings that are presented as a longing for a return to paradise is more an inheritance of the conflict that astounded the spirit of Adam.

Keywords: Adam. Paradise. Distress. Philosophical questions. Phylogenetic inheritance.

INTRODUCCIÓN

El reconocimiento como miembro de un determinado grupo es un deseo muy antiguo del hombre, porque la soledad en medio a un ambiente hostil puede significar la muerte cierta, sea por la imposibilidad de enfrentar enemigos más fuertes o por la ignorancia de los peligros que cercan la existencia. Todo al hombre tiene que ser enseñado; él tiene que aprender a vivir desde el acto más simple de su ser hasta lo más complejo que lo atraviesa al largo de toda su vida.

Muy posiblemente, el primero sentimiento que tenga asolado el pensamiento humano sea la envidia y, antes que alguien pueda decir que no, buscamos a hacernos esclarecidos sobre tal cuestión. Según los relatos bíblicos, Dios crio el hombre y le llamó Adan, una creatura construida a partir del humus de la tierra. Aquí ya hay una redundancia, porque el vocablo hombre quiere decir, en su sentido semántico, humus y el vocablo Adan quiere decir hecho de arcilla, o sea, no hay diferencias semánticas, a no ser que esté hablando de dos vocablos dispuestos en dos lenguas distintas.

Todo esto nos conduce a un punto sin salida, porque por más que se busque significados para la expresión hombre y para el vocablo que nombró el primer individuo humano de la Tierra, no se reconoce en ninguna de las expresiones un sentido de definición acerca del mismo, facto que lo torna un ser que no puede ser definido sin una extensa dificultad semántica, lingüística y filosófica.

Esto genera preguntas difíciles de ser respondidas de modo apresado, porque para el individuo que capitaneaba el paraíso surgían cuestionamientos que ultrapasaban las fronteras de su mundo limitado, a comenzar se habría otros semejantes a si fuera del espacio en que

habitaba. La curiosidad del primero hombre sobre la existencia de otros seres semejantes a sí, es una prueba de que este sentimiento es muy natural y hace parte de la existencia humana desde su creación.

Junto con su condición natural de curiosidad tenemos ahí otro sentimiento más arcaico que la propia inteligencia, que es el deseo de reconocimiento; no el reconocimiento por sí solo, como cosa unitaria que hace parte del género humano; sin embargo, como un principio que coordina toda la existencia, involucrando los procesos filogenéticos y ontogenéticos, relativos al desarrollo de la especie y del género, respectivamente.

¿QUIÉN FUE ADAN?

Adan, el primero hombre, según los cuentos bíblicos, se torna angustiado cuando no se percibe capaz de reconocerse en el mundo y esta colocación nos remete a una cuestión compleja, porque ¿lo qué marca el desespero humano, no ser reconocido por sus pares o no ser potencialmente capaz de reconocerse como igual a ellos?

Debemos partir del punto de que Adan estaba solo en el mundo, no habría ningún otro ser con el cual pudiese compartir de su angustia personal. Y su ansia de dejar el paraíso no está fundamentada en este punto específico; es mucho más por un sentimiento de curiosidad de saber se fuera de los muros invisibles de su prisión, que no era más que el sitio divino, habría otros que igual a sí, sufrían de los mismos sentimientos de impotencia existencial como él.

Su ignorancia del mundo amplio se transformó en curiosidad y, cuanto más se miraba sin respuestas delante de sus inquietudes, más su sentimiento de ignorancia se transformaba en angustia. No es la incapacidad de tener una respuesta para esta cuestión, pero, la imposibilidad de alcanzarla que lo enjuicia en el espacio de infelicidad, porque estaba limitado por su condición de soledad a jamás descubrir si sus dudas tenían fundamentos o no.

Acá lanzamos una paradoja de que, ¿se Adan nació solo y vivió solo en el paraíso, cómo puede tener elucubraciones sobre una vida para más allá de los límites de su hábitat? Hay una broma que se hace acerca del pescado de que él no conoce agua, porque desde siempre vivió en este ambiente, como no tiene otro con que pueda comparar y así poseer una relación experimental, luego, no la conoce. Tenemos que esta sea una comparación de carácter pueril, porque los animales no poseen la capacidad intelectual de abstracción cognitiva, característica que marca de modo significativo la diferencia entre los hombres y mucho más entre estos y los animales, tanto que el filósofo ateniense Aristóteles (799-737 a.H.), en una pionera categorización taxonómica, coloca a todos los seres animados en un único grupo, los

diferenciando por la capacidad pura de pensar, o sea, de abstraer. Sin embargo, esta capacidad fue la causa de la paradoja humana que lleva Adan a sumergirse en su estadio de angustia, porque si miró solo sobre la Tierra y esto ya nos conduce a otro elemento que es la necesidad de reconocimiento, la mirada del otro, sea de aprobación o de reprobación, no importa, porque tanto una cuanto la otra conduce a transformaciones de sentimientos, de construcción intelectuales, en que se reflexiona como hacer mejor o perfeccionar la acción para que despierte la atención del compañero del sexo opuesto.

Posiblemente, Adan sintió miedo de la muerte y de ser apagado de la historia, porque puede observar que todos los otros seres tenían mecanismos de continuación de sus respectivas especies, lo que incluía la existencia de un ser que podría traer a la vida, una nueva forma de vida, igual a aquella del cual salía. Todos los otros animales poseían una figura del sexo opuesto que le hiciese compañía; pero, Adan estaba solo, era un ser indefinido, lo que fue una terrible paradoja, porque fue el propio quién definió todos los seres de la Tierra. Sin embargo, ¿hasta qué punto, esta condición de indefinición propia no representó una estrategia de supervivencia como ser dominante sobre la naturaleza?

Esto siendo una comprobación, lo que parece ser muy exequible, aparentemente no se hace comprensible que aquello que se mostró capaz de elaborar un auténtico código taxonómico insuperable, se mostró potencialmente incapaz de definirse a sí mismo en medio al universo animal. Esto puede configurarse como una forma de definirse como indefinible, porque al tejer para sí una definición, dejaría de ser una paradoja para ser un paradigma, un ser que se colocaba al mismo nivel que todos los otros animales. La definición, como concepto científico, no deja de representar una reducción del objeto a una limitación, aprisionando el individuo dentro de un grupo delimitado, en que su libertad y su potencia son puestas en contradicción, porque pierde su magnitud de misterio.

Tomando la metáfora del pescado como una dirección para el cuestionamiento acerca de la angustia de Adan, el primero ya nació en este ambiente y así no conoce nada que esté fuera, mismo que poseyese intelecto complejo como es el caso del *Homo sapiens sapiens* que, paradójicamente, al ser dejado a su propia suerte podría ser comparado al pescado en términos de actitudes racionales.

Tenemos así que, para que el intelecto se manifieste de modo complejo, provocando el surgimiento de dudas y que, objetivamente, conduce al apareamiento de cuestionamientos acerca de la vida y de la existencia, no solo más de sí mismo, pero se hay otros, existe la necesidad de un otro, alguien con quien se pueda dividir las dudas. Por tanto, se puede llegar a una aproximación de que la angustia de Adan acerca de la existencia comienza después del

aparecimiento de su compañera, Eva, la primera mujer. No que ella represente la expresión de culpa por Adan tornarse víctima de angustia por las cuestiones sin respuestas; solamente que el discurso entre ambos despiertan para nuevas análisis, tales que ultrapasaban los espacios del Jardín en que se encontraban.

Al largo de esta exposición se presenta la expresión angustia, que en términos semánticos quieres decir estadio de ansiedad, inquietud, sufrimiento, tormento, martirio del pensamiento y es en este último sentido que se hace comprendido, porque una vez que su intelecto es excitado, motivado a pensar sobre el mundo que lo involucra y que no más está solo, siente una voluntad deliberada de salir del espacio confortable del paraíso para que, una vez fuera dél, pueda encontrar las respuestas para las cuestiones que lo afligen, generando el conflicto. Para azar suyo, cuanto más se elevaba su grado intelectual, por medio del conocimiento que adquiría, más angustiado se tornaba, porque más se erguía su deseo de conocer otras formas de expresión de los misterios de la naturaleza y tal no está vinculado al hecho de Adan tornarse un genio del saber; pero, porque la convivencia con tantos otros más va despertando deseos volitivos de probar lo que tenga escuchado o de comprobar lo que acredita ser verdad, más allá de desear confrontar sus conocimientos con los conocimientos de los otros.

Aun dentro del paraíso, Adan fue confrontado por estos deseos; muy probablemente después de estar a su lado otra persona que lo incita al pensar complejo. Siendo así, el árbol del conocimiento de la cual el hombre es prohibido de alimentar de sus frutos, puede ser comprendido como algo no más que la duda, una vez que es a partir de ella que se genera y se produce el ansia del saber. Filogenéticamente, por la doctrina cristiana-católica romana, sé todos los hombres y mujeres son descendentes de Adan, el primero hombre; entonces, toda una cadena de sentimientos de angustia componen el pensamiento humano, siguiendo la misma secuencia a que fue sometido el individuo en cuanto vivía en el paraíso. Así que, el individuo contemporáneo no puede ser comprendido, en toda su esencia caso no se proponga a conocer la esencia de todo aquello que despertó la angustia del primero hombre, no porque los destinos están amarrados, antes porque todo que lo condujo a desequilibrarse era una cosa que hacía parte de sí; sin embargo, que no naciera ya con él, como parte indisociable de su existencia; pero que, paradójicamente, va a ser incorporada a su vida de manera determinada por el desarrollo pertinente a la especie y como elemento indisociable de su naturaleza.

F. Nietzsche (1844-1900 d.H.) decía que el hombre es el animal que jamás se define. Esto puede ser por el hecho de que alcanzó la capacidad de abstraer, percibiendo que necesitaba así mantenerse como forma de sostener su poder sobre todos los otros seres vivos. Esto ya lanza por tierra la hipótesis de que no es solamente por causa de su condición psicológica que es una

creatura que muda sus perspectivas y sus condiciones de pensamiento, tornándolos complejos y adecuados a las situaciones que se muestran necesarias una adecuada adaptación. Existe algo con mayor poder que se mostró capaz de transformar al hombre y, este elemento misterioso puede ser la capacidad intelectual, o sea, las condiciones y la potencialidad para transformar el pensamiento simple en pensamiento complejo, como una forma de supervivir.

Así que, ¿Qué representó la angustia de Adan? Aquí y así representado, el primero hombre representó un gran filósofo; no por ter pensado el pensamiento; pero, por ter elaborado mecanismos que imposibilitasen que el pensamiento fuese pensado en su integridad y aunque alguien lo alcanza, que se mostrase imposible interpretarlo, siendo tratado por toda la eternidad como algo incomprensible.

Esto propone cuestionar lo qué Adan procuraba mantener oculto de todos y por cuál motivo así actuó. ¿Qué factores llevó el primero hombre, solo en el paraíso, a mirar con amplia atención la existencia de otros seres fuera de los muros de su hogar? Y sé, ¿la metáfora del pescado no sea tan descontextualizada cuanto parece del punto de vista lógico? Hay que considerar la condición de desarrollo filogenético humano, en que es la presencia de otros seres iguales a sí, acompañado del discurso que lo hace tener consciencia y conocimiento de estos y a componer una relación de convivencia, que para él son, antes de todo, supuestos iguales. La duda puede configurarse como una de las mayores causas de angustia a que el hombre es obligado a convivir y, posiblemente, la duda de Adan sería se era el único ser de aquello tipo a ser creado por Dios.

Esto puede tenerlo dejado en una situación delirante. Sin embargo, ¿cómo sanar su angustia se continúa fijado allí, creyendo, únicamente, en la palabra de su creador? Adan se encuentra dividido entre la libertad y la obediencia. Se optas por la primera estaría por negar la segunda, teniendo que enfrentar la ira de su señor, su creador. Caso optase por la segunda, estaría por negar su libertad. Ambas las cosas imponían sobre sí una carga de dudas acerca del que mejor sería hacer, ¿Qué camino lo conduciría a mayor carga de felicidad?, porque no conseguiría vivir sin el amor y la protección de su Dios; sin embargo, se miraba como una creatura que tenía derecho a ser libre, a experimentar las cosas que su pensamiento fantaseaba.

Así que, Adan se presenta como la primera versión de Heracles indeciso entre dos caminos. Una vez fuera del paraíso, no es posible decir que Adan tenga experimentado más o menos angustia de qué cuando en ello estaba. Todo lo que puede experimentar de placer y de dolor, de felicidad y de tristeza, le condicionó a alcanzar una cosa más profunda que ayuda a equilibrar todo esto: el conocimiento, la posibilidad de sanar sus dudas, aunque sea por algunos poquísimos instantes; pero, la potencia que siente lo hace sentirse como que tiendo alcanzado,

de vuelta, su paraíso perdido.

Esto, posiblemente, la causa del porqué John Milton (1193-1259 d.H.) presenta su héroe lleno de dudas en el momento de dejar el paraíso. Y, estas dudas son la causa de su angustia más profunda; porque, sé por acaso viniese a sentirse atraído afectivamente por las cosas con que trabase contacto y no más desease volver a su antiguo paraíso, ¿cómo vivir a negar los días felices que allí pasó mismo solo o en compañía de su amada? La cantidad de pensamientos y de posibilidad que se rebelaba a él y, más, sabría muy bien que no podría volver jamás.

El primero hombre estaba condenado a buscar y a encontrar la felicidad fuera del paraíso y aunque no la encontrase, en ningún lugar, debería continuar a procurarla, porque esta fuera la misión a que se propusiera, en el instante en que decide morir junto con su amada compañera, colocando su amor por ella arriba del amor que tenía por su dios creador. Toda esta discusión nos conduce a pensar que la unión hace surgir algo más que fuerza e ignorancia; hace surgir la ampliación potencial exponencial del intelecto que es desafiado hasta su límite que es la existencia de instrumentos que permitan desarrollar aquello que se imagina ser posible.

Muy posiblemente, Adan no desease más que conocer el mundo, certificarse de que no estaba solo en su jornada sobre la Tierra y creía que con esto podría colocar fin en su angustia. Esto fue otro error del Primero Hombre, porque cuanto más se involucraba en la existencia fuera del paraíso, más se sumergía en la angustia provocada por el ansia de conocimiento transformada en necesidad de conocimiento; perdía el control sobre sí a la medida que más se tornaba conocedor de sus compañeros, sin saber que se profundizaba en conocerse a sí mismo y este lo principal motivo porque más se asustaba a cada avance en esta dirección.

Habría muchas preguntas para las cuales no se podría haber respuestas transparentes; la primera y más compleja de todas, aquella que versaba sobre la [in]definición del hombre, qué era y lo qué podría llegar a ser, pero existía entre sí y su destino todo un espacio oscuro que tendría que atravesar y este camino lo colocaba en una encrucijada, dividido entre el deseo de arriscar, la pasión por aventuras y el miedo primitivo de tornarse algo desconocido hasta para sí mismo y no tener control sobre esta cosa que podría venir a ser. ¿Cómo definir el hombre? Esto es un desafío desde siempre y pocos fueron los que se aproximaron de tal hazaña, destacando Aristóteles de Estagira que lo definió como un animal que piensa, que trabaja, que ejecuta, que construye su casa, que modifica la naturaleza salvaje y mismo su naturaleza primitiva, disfrazándola bajo máscaras que inventa, de acuerdo con la situación o con la convivencia propia. Von Goethe (1334-1417 d.H.) tentó definir el hombre cómo un ser, un animal patético que, por acaso, reflexiona, dejando transparente que los sentimientos y la pasión es la cosa que coordina y que comanda todas las acciones de la vida y de la existencia humana.

Carlos Marx (1403-1468 d.H.) lo definió como un animal que ejecuta el acto de reflexionar abstractamente antes de desarrollar sus acciones. Aunque todos tengan acrecidos epítetos al término, no dejaron de reducirlo a un círculo muy estrecho en el campo de aplicación taxonómico: Es un animal, mucha poca cosa más allá de esto. Así que, ¿cómo definir un objeto sin reducirlo a un axioma? La condición de definición de un objeto lo reduce a un juicio y a todo un conjunto de principios que involucran tal valor. Mantenerse indefinido era un precio alto a ser pago; definirse era caer en redundancia y por más que tenga luchado para encontrar un medio término para su batalla espiritual, su cerebro fue enfático en mantener la definición como ser muy lejos de una posibilidad comprensión.

A este respecto, Nietzsche escribió que a cada vez que el hombre se aproxima de comprenderse como especie, su cerebro desarrolla nuevas formas y fórmulas para distanciarlo de esta posibilidad; y así, continúa en búsqueda de una explicación para quien es, repitiendo un comportamiento heredado del primero hombre, en un procedimiento de repetición filogenético adecuado a la especie humana, en especial que, al largo del proceso evolutivo se tornó más y más complejo y mismo con todo él avanza y desarrollo científico no fue capaz de comprenderse, ni mismo de manera superficial.

La primera pregunta elaborada por el hombre, tan luego se puede colocar como un ser que pensaba, que podría hacer uso de su inteligencia abstracta, fue ¿qué soy yo? Esta pregunta, por sí solo, ya sirve para demostrar que no estaba en búsqueda de una identidad y sí, en búsqueda de una definición acerca de qué era, a qué grupo pertenecía. Y hasta hoy continúa preso a esta peligrosa angustia existencial, porque por más que se busque, no se encuentra en el mundo en el cual se vive, no consigue hacer conexiones con entre el vivir y el existir, es una criatura insatisfecha a todo tiempo con todo lo que lo involucra.

¿QUÉ SIGNIFICADO EXPRESA LA ANGUSTIA DE ADAN A NOSOTROS?

Una cosa muy interesante en las ciencias es que aquello que se muestra a la vista de todos, aparentemente comprensible, puede no ser el significado estricto del objeto. La pregunta que se coloca es: ¿Por qué el primero hombre tendría a perderse en angustia?

La respuesta puede ser que el paraíso dejó de ser agradable a él, en algún momento de su existencia, surgiendo en su pensamiento el deseo de conocer aquello que estaba más allá de los muros de su lar. Lógico que esto provocó la ira de su padre; pero, ¿esta rabia era contra su hijo querido? Muy probable que no; y, todo aquello que parece ser una sentencia de castigo y muerte, son nada más que observaciones acerca de todo lo que los espera fuera del paraíso; este

que no fue capaz de mantenerlo cativo por toda la existencia.

Adan se muestra incapaz de encontrar las respuestas para las preguntas que tanto lo perturbaban, a la medida que se direccionaba para una madurez biológica, lo que nos esclarece que el Creador construyó un ser que era regido por las fuerzas de la Physis, no creó un tirano para reinar como señor absoluto sobre todas las cosas. Tener que partir en búsqueda de respuestas para las preguntas que tanto lo incomodaban, tal vez sea la mayor decepción que el primero hombre tenga enfrentado al largo de toda su existencia.

DISCUSIONES FINALES

Aquello que más perturba el hombre es lo que no puede comprender, porque imposible de ser analizada; por consecuencia, impedida de ser entendida y, la existencia humana es una de esto amalgama para los cuales la capacidad del hombre de explorar todas las cosas se depara en un punto muerto.

Fue así desde el primero hombre, que fue llamado por Dios de Adan, aquello que es hecho del humus de la Tierra, con la diferencia de todo los otros seres animados, de que él tenía la capacidad de pensar de modo lógico; o sea, cuestionaba su condición de ser y de estar en aquello universo y fue, exactamente, esta particularidad que lo condujo a tornarse angustiado, a jamás sentir satisfecho con lo que conquistó.

Adan se sintió solo en el paraíso... ¿Sería exacto el entendimiento acerca de esta expresión? Ello jamás estuvo solo en cuanto vivió en él. Pero, no habría otro alguien de su edad, con el cual pudiese dividir sus inquietudes y cuestionamientos; o sea, no habría con quien pudiese hablar sobre las cosas que encantaban a su espíritu infantil.

La curiosidad y la duda acerca de todo lo que rodeaba su existencia fueron las causas primas de su angustia más violenta y, por más que la intención de su padre fuese mantenerlo allí, para siempre, nada podría hacer contra el sentimiento que se presentaba aflorado en su hijo. La expulsión del paraíso es un proceso tan natural cuanto nacer o morir; pero, esta descubierta no fue lo que lleva Adan a sentirse angustiado; porque ella se ejecuta ya muy tarde en su existencia, cuando tiene que actuar como padre de sus hijos, aceptando que ellos también sean expulsados de sus respectivos paraísos personales.

El propio paraíso se torna una prisión de la cual el individuo desea escapar; pero, para esto hay que pagar un precio exagerado, lo que hace con que al largo de su vida exprese la vida en él como siendo la mejor de todas, lo que Freud viene a decir que así la define porque no hay otra con que compararla.